

ТОШКЕНТДАГИ УККОША МАСЖИДИНИНГ МЕЪМОРИЙ ЖИҲАТЛАРИ ВА ҚУРИЛИШ ТАРИХИ

УСМОНОВ ФАРРУХ ФАРҲОД ЎҒЛИ

Тошкент архитектура-қурилиш институти

“Архитектура тарихи ва назарияси” кафедраси 2-босқич магистранти

Ушбу мақолада Тошкент шаҳридаги XV асрларга оид бўлган “Мўйи-Муборак” “Уккоша” масжидининг архитектураси ва қурилиш услуби, ўзига хос жиҳатлари, қурилиш материаллари ҳақида сўз боради. Бу масжид халқ орасида “Кўхна намозгоҳ” ёки “Эски намозгоҳ” ҳам деб тилга олинган, XX асрнинг бошларига қадар масжид хонақоҳида Расулulloҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг муборак соқол толалари шиша идишга солиниб юқори қисмига осилган ҳолда сақланиб турганлиги ҳақида маҳалла кекса ёшли отахонлари томонидан ривоят қилинганлиги учун масжид “Мўйи-Муборак” деб ҳам номланган.

КАЛИТ СЎЗЛАР: Масжид, [минбар](#), пештоқ, ёдгорлик, меъморчилик, намозгоҳ, хонақоҳ, айвон

АРХИТЕКТУРА И ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЧЕТИ УККОША В ТАШКЕНТЕ

В данной статье рассматриваются архитектурный и строительный стиль, особенности и строительные материалы мечети «Муйи-Муборак» или «Уккоша» XV века в Ташкенте. Мечеть также известна как «Старая Молитва Намазгах» или «Старая Молитва», ее называют «Муйи-Муборак».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мечеть, минбар, портал, памятник, архитектура, молитвенный зал, ханаках, навес айван.

ARCHITECTURE AND HISTORY OF CONSTRUCTION OF THE UKKOSH MOSQUE IN TASHKENT

This article discusses the architectural and construction style, features, building materials of the mosque "Muyi-Muborak" or "Ukkosha" of the 15th century in Tashkent. The mosque is also known as "Old Namazgah". or "Old Prayer", it is called "Muyi-Muborak".

KEYWORDS: Mosque, minbar, portal, monument, architecture, prayer hall, khanaqah, ivan.

КИРИШ

Тадқиқотларга қараганда, мусулмон ўлкаларда масжидлар куриш Умавий халифалар ҳукмронлиги йилларида (661-749) кенг тарқалган. Хусусан, халифа Валид (705-715) даврида, аниқроғи, 709 йилда Дамашқдаги авлиё Иоан черкови ўрнида Византиядан таклиф қилинган усталар иштирокида катта масжид қурилган. Византияликлар масжид меъморий тузилишига ўзларининг эллинистик услубларини олиб кирган бўлсаларда, кейинчалик мусулмон усталар томонидан ўзлаштирилиб, янгича кўриниш касб этган. Айни шу даврлардан ибодат учун танланадиган бинонинг ҳолати ёки қуриладиган масжидлар юзасидан маълум бир меъёрлар ишлаб чиқилган¹

Ўзбекистон ҳудудига Ислom дини кириб келгач, бу ерда масжидлар дастлаб шаҳарларда, кейинчалик қишлоқ ва маҳаллаларда барпо этилган.

Масжидларнинг тўрида, Маккага қараган (қибла) томонида меҳроб, бир ёки бир неча минора бўлади. Айрим йирик масжидлар меҳробининг ўнг томонида ваъзхонлик учун мўлжалланган минбар баъзиларида эса Қуръон ўқиладиган махсус жойлар ҳам бўлади, баъзи масжидлар ҳузурида мактаблар ҳам бўлган. Масжидларда жума ва ҳайит намози кунлари имом-хатиблар хутба ўқиб, турли диний масалалар бўйича ваъзхонлик қилинади. Ўзбекистонда 13.12.2021 йил ҳолатига кўра 2100 дан ортиқ масжидлар мавжуд².

¹ Бартольд В.В. Ориентировка первых мусульманских мечетей // Ежегодник Российского института истории искусств. Т.1. Вып. 2. – Петербург-Москва, 1922. – С.113-117; Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. – Л., 1966. – С.87.

²<http://www.muslim.uz/index.php/rus/novosti-2018/item/30137-eshche-odna-mechet-otkrylas-v-karakalpakstane>

Масжидлар VII—VIII асрлардан турли мусулмон мамлакатларнинг маҳаллий меъморлик анъаналарида етакчи ўринни эгаллаб, ўзига хос услубда қурила бошлаган.

Масжидлар орасида учта асосий турлари ажратилади. Улардан энг йириги – **Жума ёки Жомеъ масжидлари** ҳафтада бир кун жума номозини йирик жамоа бўлиб ўқишга мўлжалланган. Улар асосан мурабба ёки тўғри тўртбурчак тарҳли, қибла томонида қишки масжид зали – мақсураси бўлган, ўртадаги ҳовли атрофи равоқли айвонлардан иборат бўлиб тош, ёғоч, ғиштлар воситасида қурилган ва баъзида рангли кошин билан ҳашамдор безатилган.

Ўрта асрларда жомеъ ва кичик масжидлар ўзида мусулмон шаҳарларининг энг муҳим қиёфасини мужассам қилган. Ислом тамаддуни тадқиқотчиларидан Д.Сурдел ва Ж.Сурдел ўзларининг изланишлари давомида, жомеъ масжидлар мусулмон шаҳарларининг энг характерли жиҳати бўлиб, уларнинг мавжудлиги шаҳарнинг мавқеи, кенгайиши, демографик ўсишига бевосита таъсир қилганини қайд қилиб ўтишган эди³.

XVI—XVII асрларда масжид қурилишида гумбазлар тузилиши анча мураккаблашган. Пештоқ, равоқ ва минораларнинг турли шакллари яратилган. Безакларида муқарнас нақшлар, кошинкори безаклар қўлланилган.

Масжиднинг иккинчи тури – бу кунда беш маҳал намоз ўқишга мўлжалланган маҳалла ёки гузар масжидларидир. Улар намоз залининг 1-2-3 томонидан ёғоч устунли айвонлари билан қурилар эди. Буларга мисол қилиб, Ўзбекистоннинг Бухоро, Самарқанд, Шаҳрисабз шаҳарларидаги кўплаб маҳалла масжидларини келтириш мумкин. Масалан, Бухородаги Баланд масжиди ва Хўжа Зайниддин масжид-хонақоҳидир.

Масжидларнинг учинчи турига Намозгоҳ, Ийдгоҳ ёки Мусалло деб номланган **хайит масжидлари** киради. Улар шаҳар ташқарисида қурилган ва йилда икки марта хайит кунлари намоз ўқишга мўлжалланган. Булар сирасига

³ Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама. – Екатеринбург, 2006. – С.382, 387.

XVI асрга оид маҳобатли Бухоро ва Қарши шаҳарлари Намозгоҳ масжидлари киради.

Ўрганилганлик даражаси. Уккоша масжидини ўрганиш жараёнида масжидларга ва Ислом динига бўлган эътибор, кучайиши натижасида диний биноларни ва шу жумладан, Уккоша масжидини ўрганишга ҳам алоҳида эътибор берилгани кузатилган. Уккоша масжиди ҳақида ва Тошкентнинг маҳалла масжидлари тарихи билан боғлиқ айрим мақолаларда маълумотлар келтирилган. М.Е.Массон, А.Ўринбоев, О.Бўриев, А.Муҳаммадкаримов, Р.Шигабиддинов, У.Алимов, А.Зияев сингари муаллифларнинг Тошкент тарихига бағишланган ишларида ҳамда “Тошкент” энциклопедиясининг 1992 ва 2009 йилги нашларида ҳам ёритилган⁴.

АСОСИЙ ҚИСМ

Тошкент масжидлари орасида ўзига хос меъморий тузилишга эга ушбу меъморий обидалардан бири шаҳарнинг қадимий намозгоҳи бўлиб, Муҳаммад Солиххўжа уни «Кўхна намозгоҳ», «Бароқхон ийдгоҳи» ва «Дарвишхон ийдгоҳи» номлари билан ҳам тилга олган. Унинг ёзишича, Бароқхон⁵ Тошкентнинг Чорсу бозори яқинида саҳобалардан Ҳазрат Уккоша ва унинг сафдошлари жангда ҳалок бўлиб, дафн қилинган жойда Намозгоҳ қурдирган экан. Мазкур намозгоҳ тўрт томони девор билан ўралиб, қибласи пишиқ гиштдан кўтарилган, томи эса ёғочдан ишланган. Намозгоҳнинг 170 та устун

⁴Массон М.Е. Прошлое Ташкента (археолого-топографический и историко-архитектурный очерк) // Изв. АН УзССР. 1954. №2. – С.104-132; Ўринбоев А., Бўриев О. Тошкент Муҳаммад Солих тавсифида. – Т., 1983. – Б.32-34; Тошкент. Энциклопедия. – Т., 1992; Тошкент. Энциклопедия. – Т., 2009; Муҳаммадкаримов А. Тошкентнома. – Т., 2004; Шигабиддинов Р.Н. Татары, татарские мечети и медреса в Туркестанском крае в XIX - начале XX вв (по материалам архивов Узбекистана) // Россия, Сибирь и Центральная Азия: Взаимодействие народов у культур. Вып.5. – Барнаул, 2005. – С.218-225; Алимов У. Ҳазрати имом (Ҳастимом). – Т., 2008; Зияев А. Базары Ташкента. В прошлом и настоящем. Историко-архитектурный очерк. – Т., 2008. – С.45-46, 76. Тошкент масжидлари тарихига доир айрим ишлар биз томонимиздан ҳам эълон қилинган. Қаранг: Султонов Ў. Хожа Аҳрорнинг Тошкентдаги медреса ва масжидлари // Имом ал-Бухорий сабоқлари. 2004. №3. – Б.185-186; Ўша муаллиф. XIX асрдаги Тошкент жомеъ масжидлари // Ўзбекистоннинг ислом цивилизациясига қўшган ҳиссаси. – Т., 2007. – Б.265-267; Ўша муаллиф. Муҳаммад Солиххўжа ва унинг “Тарихи жадидаи Тошканд” асари (Тўлдирилган иккинчи нашр). – Т., 2009. – Б.163-172; Ўша муаллиф. Яланғари масжиди вақфномаси хусусида // Ўзбекистон пойтахти Тошкент 2200 ёшда. Халқаро илмий конференция материаллари. – Т., 2009. – Б.217-219; Ўша муаллиф. Масжид // Тошкент. Энциклопедия. – Т., 2009. – Б.319-322.

⁵ Бароқхон – шайбонийлардан, 1525-1551 йилларда Тошкент, 1551-1556 йилларда Мовароуннахр ҳукмдори. Унинг ўғли Дарвишхон 1556-1578 йилларда Тошкент ва Туркистон ҳокими бўлган.

нақшланган чинор дарахтидан бўлган. Атрофи шамшод ва бошқа мевали дарахтлардан боғ қилиниб, ўртада бир таноблик ҳовуз қазилган. Бароқхоннинг ўғли Дарвишхон даврида эса Намозгоҳда пишиқ ғишдан, пештоқлари ва равоқлари баланд бир масжид қурилган. Бу пайтда масжиднинг устунлари 1400 тага етган⁶. Лекин бу масжид ҳозирги кунгача етиб келмаган.

Тошкентдаги Ҳазрати Уккоша мазорининг қайси даврдан шаклланиши ҳақида аниқ фикр айтиш қийин. Ҳар ҳолда Ҳазрат Уккоша мазорида Бароқхон давригача ҳам намозгоҳ-масжид мавжуд бўлган. Мазкур намозгоҳдан аҳоли XVII аср давомида ҳам фойдаланилиб келган. Хусусан, аштархоний Субҳонқулихон (1681-1702) муҳри босилган Хожа Аламбардор мазорига мутавалли тайинлаш ҳақидаги бир ёрлиқда Тошкент намозгоҳи замини тилга олинади. Намозгоҳ қалмоқларнинг Тошкентга ҳужумидан кейин (XVIII асрнинг 20-йиллари) қаровсиз қолган ва XIX асрга келиб ёзма манбаларда «Кўҳна намозгоҳ» ёки «Эски Намозгоҳ» деб тилга олинади. Ҳатто бу ном кўча ва маҳалла номи сифатида ҳам муомалада бўлган. Бу даврда Ҳазрат Уккоша қадамжойи ва мазор яқинидаги шифобахш булоқ шаҳардаги гавжум зиёратгоҳлардан бўлган. Эски Намозгоҳ ўрнида кейинчалик Бешёғоч маҳалласида маҳалла юзага келган. XIX асрнинг 80-йилларида ушбу маҳаллада иккита масжид ишлаб турган. Улардан бири маҳалла одамлари тарафидан, иккинчиси Саидбобо Имомхожи ўғли тарафидан бунёд этилган бўлиб, уларнинг қадимий намозгоҳга алоқаси борми йўқми, аниқ фикр айтиш қийин⁷. Бугунги кунда ҳам ўша қадимий Намозгоҳ ерига қисман яқин ерда Ҳазрат Уккоша номида жомеъ масжид фаолият юритмоқда.

⁶Муҳаммад Солиххўжа. Тарихи жадидаи Тошканд. – 200аб варақлар.

⁷<https://ukkosha.shosh.uz/uz/2017/04/30/ukkosha-ibn-mihson-roziyallohu-anhu/>

1-расм. Уккоша масжидининг жойлашган жойи

2-расм. Уккоша масжидининг шаклланиш босқичлари

- 1) XVI асрда қурилган хонақоҳ;*
- 2) 2006-йилда қурилган янги хонақоҳ;*
- 3) 2021-2022 йиларда барпо бўлган ёрдамчи бино.*

Юқоридаги (2-расмда) масжиднинг асрлар давомида шакиланган ҳамда ҳозирги кундаги мавжуд ҳолати кўрсатилган. Масжид атрофи кўп қаватли турар-жой бинолари билан ўралган, дўкон ҳамда автотураргоҳ унинг чегара худудида жойлашган. Аҳоли демографиясининг ортиши сабабли масжид биноси ҳам кенгайиб борган. Бинонинг кўп устунли интерьерда ёғоч хомашёларидан кенг фойдаланилган.

3-расм. Уккоша масжидининг аввалги кўриниши

4-расм. Уккоша масжидининг аввалги кўриниши

*5-расм. Уккоша масжидининг
ҳозирги кўриниши*

*6-расм. Уккоша масжидининг
ҳозирги кўриниши*

Ҳозирги Уккоша масжиди Тошкент шаҳар Шайхонтоҳур тумани Самарқанд дарвоза кўчаси «Чорсу» маҳалласи 13-А манзилида жойлашган. Ёдгорлик XIX асрда қайта таъмирланган, собиқ иттифоқ даврида масжид сифатида ёпилган ва бошқа вазифаларга мослаштирилган. Масжид ўз фаолиятини 1991 йил май ойидан қайта бошлаган.

ХУЛОСА

Қурилиш даври кўра ўрта асрларга оид бўлган, Уккоша масжиди ҳозирги кунгача ҳам ўз вазифасида фаолият кўрсатаётгани юртимизда азалдан бундай жойларга эътибори натижасидир. Мазкур масжид ўзининг қулай жойлашувига кўра, маҳалла, бозор, маъмурий ҳудудларга хизмат қилиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бартольд В.В. Ориентировка первых мусульманских мечетей // Ежегодник Российского института истории искусств. Т.1. Вып. 2. – Петербург-Москва, 1922.
2. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV веках. – Л., 1966.
3. Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама. Екатеринбург, 2006.
4. Массон М.Е. Прошлое Ташкента (археолого-топографический и историко-архитектурный очерк) // Изв. АН УзССР. 1954. №2.

5. Ўринбоев А., Бўриев О. Тошкент Муҳаммад Солиҳ тавсифида. – Т., 1983.
6. Муҳаммадкаримов А. Тошкентнома. – Т., 2004;
7. Шигабиддинов Р.Н. Татары, татарские мечети и медреса в Туркестанском крае в XIX - начале XX вв (по материалам архивов Узбекистана) // Россия, Сибирь и Центральная Азия: Взаимодействие народов у культур. Вып.5. – Барнаул, 2005.
8. Алимов У. Ҳазрати имом (Ҳастимом). – Т., 2008;
9. Зияев А. Базары Ташкента. В прошлом и настоящем. Историко-архитектурный очерк. – Т., 2008.
10. Султонов Ў. Хожа Ахрорнинг Тошкентдаги мадраса ва масжидлари // Имом ал-Бухорий сабоқлари. 2004. №3; Ўша муаллиф. XIX асрдаги Тошкент жомеъ масжидлари // Ўзбекистоннинг ислом цивилизациясига қўшган ҳиссаси. – Т., 2007; Ўша муаллиф. Муҳаммад Солиҳхўжа ва унинг “Тарихи жадидаи Тошканд” асари (Тўлдирилган иккинчи нашр). – Т., 2009; Ўша муаллиф. Яланғари масжиди вақфномаси хусусида // Ўзбекистон пойтахти Тошкент 2200 ёшда. Халқаро илмий конференция материаллари. – Т., 2009; Ўша муаллиф. Масжид // Тошкент. Энциклопедия. – Т., 2009.
11. Муҳаммад Солиҳхўжа. Тарихи жадидаи Тошканд. – 200 бет.
12. <https://ukkosh.shosh.uz/uz/2017/04/30/ukkosh-ibn-mihson-roziyallohu-anhu/>
13. <http://www.muslim.uz/index.php/rus/novosti-2018/item/30137-eshche-odna-mechet-otkrylas-v-karakalpakstane>